

**ОЦЕНКА УЧАСТИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ВПОСЛЕВОЕННОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНЫ
СРЕДНЕЙ АЗИИ**

АБЕРКУЛОВ ДИЛЬШОД НУРБАЕВИЧ

старший научный сотрудник, кандидат исторических наук,
Координационно-методического центра новейшей
истории Узбекистана при АН РУз
aberkulov72@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19051314>

Аннотация. В 2025 году мировая общественность отметила 80 лет со дня победы в войне с фашизмом. Представленная статья попытается исследовать роль Среднеазиатского военного округа (САВО) в послевоенном восстановлении и укреплении оборонного потенциала, внести свой скромный вклад в вопросе изучения участия воинских формирований и солдат САВО в системе обороны большой страны. На основе исторических источников автор раскрывает значимость САВО как важного тыла и плацдарма, обеспечивавшего стабильность и пополнение советских вооружённых сил на протяжении второго формирования (1969–1992 гг.). Важной ценностью статьи является анализ современных научных и общественных подходов к формированию коллективной памяти, а также роли отечественной истории в передаче знаний о будущем поколениям.

Ключевые слова: оборона, тыл, снаряжение, история, офицеры, кадры, безопасность, пограничный конфликт, САВА, ДРА.

Аннотация. 2025 йилда жаҳон ҳамжамияти фашизмга қарши урушдаги ғалабанинг 80 йиллигини нишонлади. Такдим етилган мақола ўрта Осиё ҳарбий округининг (САВО) урушдан кейинги қайта қуриш ва мудофаа қобилятини мустаҳкамлашдаги ролини ўрганишга, САВО ҳарбий тузилмалари ва аскарларининг катта мамлакат мудофаа тизимидаги иштирокини ўрганишга камтарона ҳисса қўшишга ҳаракат қилади. Тарихий манбаларга асосланиб, муаллиф савонинг иккинчи шаклланиш даврида (1969-1992) совет қуроли кучларининг барқарорлиги ва тўлдирилишини таъминлаган муҳим орақа ва трамплин сифатида аҳамиятини очиб беради. Коллектив хотирани шакллантиришга замонавий илмий ва ижтимоий ёндашувларни таҳлил қилиш, шунингдек, келажак авлодлар ҳақидаги билимларни узатишда миллий тарихнинг ўрни мақоланинг муҳим аҳамияти ҳисобланади.

Калит сўзлар: мудофаа, орақа, жиҳозлар, тарих, офицерлар, ходимлар, хавфсизлик, чегара можароси, САВО, ДРА.

Исследование роли Среднеазиатского военного округа (САВО) в послевоенном восстановлении и укреплении оборонного потенциала Средней Азии представляет собой важное направление в изучении поддержания стабильности на южных рубежах Советского Союза. Анализ организационных, экономических и военно-стратегических аспектов деятельности округа в послевоенный период позволяет не только переосмыслить значение Средней Азии в системе обороны СССР, но и выявить важные уроки для

современных структур обороны и гражданской обороны в регионе, в условиях современной геополитической напряженности.

Поствоенный период стал временем значительных трансформаций для всего Советского Союза, причём это касалось не только центральных регионов, но и периферийных территорий, включая Среднюю Азию. Несмотря на то, что регион не подвергся прямому военному вторжению, его стратегическое значение в контексте обеспечения безопасности южных границ СССР было трудно переоценить. Ключевым инструментом поддержания этой стабильности выступал Среднеазиатский военный округ (САВО), чья деятельность в послевоенные десятилетия оказала существенное влияние на оборонную, социально-экономическую и инфраструктурную модернизацию региона.

Участие Среднеазиатского военного округа (САВО), с упором на второе формирование (1969–1992 гг.), имело большое значение для укрепления обороны, политической стабильности и социально-экономического развития Средней Азии в условиях нарастания внешнеполитической напряжённости в послевоенный период. Кроме того, Среднеазиатский военный округ (САВО) играл важную роль в противодействии потенциальным угрозам на южных границах, включая предотвращение дестабилизации в сопредельных государствах и обеспечение безопасности в условиях нарастающей международной напряжённости, вызванной началом «холодной войны».

Анализ вклада Среднеазиатского военного округа (САВО) в послевоенное развитие Средней Азии позволяет глубже понять механизмы функционирования советской системы обороны в мирное время, а также выявить ключевую роль военных структур в стратегическом и региональном развитии. Деятельность Среднеазиатского военного округа была многогранной и охватывала широкий спектр задач, включая инфраструктурное строительство, развитие мобилизационного потенциала, подготовку военных и инженерных кадров, а также обеспечение прежде всего безопасности на южных рубежах Советского Союза. Среднеазиатский военный округ (САВО) (I-го формирования), существовавший с довоенного времени, 9 июля 1945 г. был упразднен. Его территорию разделили между двумя округами – основная часть (Киргизская, Туркменская, Таджикская, Узбекская ССР) отошла к вновь образованному Туркестанскому военному округу, а меньшая часть (Казахская ССР без трех областей на северо-западе) – Степному военному округу[1]. Среднеазиатский военный округ (II-го формирования) со штабом в Алма-Ате был создан в период обострения отношений с Китаем (24.06.1969 г.) путем выделения из состава Туркестанского округа территорий Казахской, Киргизской и Таджикской ССР. Управление Среднеазиатского военного округа (САВО) было создано на базе управления 18-й общевойсковой армии (бывшая Оперативная группа – она же бывшее управление 18-й гвардейской общевойсковой армии, выведенной из ГСВГ в 1964 г.). Округ подчинили непосредственно министру обороны СССР. С 1 июня 1989 г. он вновь был объединён с Туркестанским округом, которому перешли все его соединения и части[1].

Со второй половины 60-х годов, в связи с обострением Советско-китайского раскола, ухудшается ситуация на советско-китайской границе. Учащаются случаи провокации со стороны китайских граждан и китайских военных. Особого пика обстановка достигла к

весне 1969 г., когда из-за захвата острова Даманский в Приморском крае РСФСР произошли широкомасштабные боевые действия между советскими пограничниками и частями Народно-освободительной армии Китая. На третьи сутки вооружённого конфликта позиции пограничников были усилены мотострелковыми подразделениями Советской армии. Потери китайских военных убитыми составили более 800 человек, советской стороны – 58 человек убитыми, из них 40 пограничников [2].

Спустя 5 месяцев после Пограничного конфликта на острове Даманский, аналогичная ситуация повторилась в меньших масштабах в Восточно-Казахстанской области Казахской ССР у озера Жаланашколь. Потери китайской стороны убитыми составили 19 человек. Потери советских пограничников – 2 человека[3].

С целью разрешения пограничных конфликтов руководством ВС СССР были произведены следующие мероприятия:

- в Казахской ССР и на Дальнем Востоке в 60-е гг. были сформированы новые соединения Дальней авиации и РВСН;
- в Монгольскую Народную Республику введены соединения и части 39-й общевойсковой армии;
- увеличена численность войск Забайкальского и Дальневосточного военных округов, за счет переброски войск из других округов;
- 24 июня 1969 г. заново сформирован Среднеазиатский военный округ, путем выделения территории и некоторой части войск из Туркестанского ВО[4].

Повторное формирование САВО облегчало управление существенно возросшей группировкой войск. На этот раз он включил в свой состав три союзные республики: Казахская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР

За большой вклад в дело укрепления обороны страны и достигнутые успехи в боевой подготовке и укрепления юго-восточных рубежей Указом Президиума Верховного Совета от 30 апреля 1975 г. САВО был награждён орденом Красного Знамени. [5]. 29 июля 1975 г. министр обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко в торжественной обстановке вручил награду округу.

Практически все соединения сухопутных войск САВО были дислоцированы в относительной близости (не более 300 километров) к советско-китайской границе. В центральных, северных и западных областях Казахской ССР, составлявшей 88 % территории всего САВО, практически не было боевых частей, за исключением 203-й мд, дислоцированной в Караганде. На участках границы, где природный рельеф способствовал возможному продвижению противника в лице НОАК, были созданы укрепленные районы, представлявшие собой соединения из пулемётно-артиллерийских батальонов на стационарных позициях. За соединениями сухопутных войск САВО были закреплены участки советско-китайской границы от стыка с Монгольской Народной Республикой на северном участке до стыка с Афганистаном на южном участке[4].

Авиационную поддержку войск округа осуществляла 73-я воздушная армия, ранее подчинявшаяся Туркестанскому округу – в период с мая 1980 г. по май 1988 г. именовалась ВВС САВО. Не считая учебных авиаполков, её основу составляли две авиационные дивизии – 10-я истребительная (715-й и 749-й авиаполки) и 24-я

истребителей-бомбардировщиков (129-й и 134-й авиаполки), а также 3 отдельных авиаполка – 39-й разведывательный и 457-й смешанный, 149-й гвардейский бомбардировочный. А в Семипалатинске базировалась 79-я тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия 37-й ВА ВГК (1023-й и 1226-й авиаполки). Воздушное прикрытие осуществляли некоторые соединения 12-й и 14-й армий ПВО:

– 37-й корпус 12-й армии ПВО (Бурундай) – в его подчинении 9-й и 27-й гвардейские истребительные авиаполки ПВО, 3 зенитно-ракетные бригады (145-я гвардейская, 87-я и 132-я) и 3 зенитно-ракетных полка (38-й, 536-й и 1022-й), 2 радиотехнических бригады (60-я и 132-я) и 32-й радиотехнический полк;

– 33-я дивизия 14-й армии ПВО (Семипалатинск), имевшей в составе 64-й и 356-й истребительные авиаполки ПВО, 60-я зенитно-ракетная бригада и 5 зенитно-ракетных полков (374-й гвардейский и 420-й, 513-й, 769-й, 770-й), 2 радиотехнических полка (17-й и 84-й) – при этом 64-й и 84-й полки находились в Омске (СибВО) [1].

На его территории дислоцировались некоторые соединения и части 33-й гвардейской ракетной армии РВСН (38-я и 57-я ракетные дивизии), находился Семипалатинский ядерный полигон и космодром «Байконур», который включал в себя большой спектр различных воинских частей и учреждений. Сухопутную группировку составляли 1-й армейский корпус – он же 32-я общевойсковая армия и 17-й армейский корпус, не считая соединений и частей центрального и окружного подчинения. Всего в округе к 1989 г. имелось 10 дивизий, включая 1 танковую, 1 артиллерийскую (кадра) и 8 мотострелковых (в т.ч. 1 учебную и 1 кадра), а также 2 отдельные бригады – горную мотострелковую и десантно-штурмовую[1].

С началом Афганской войны части Среднеазиатского военного округа совместно с частями и соединениями КТуркВО приняли активное участие в формировании частей и соединений будущей 40-й армии. Так, 201-я мотострелковая дивизия развёрнутая по полному штату, убыла в состав ОКСВА в феврале 1980 года; 860-й отдельный мотострелковый полк развёрнутый по полному штату, но без танкового батальона, убыл в состав ОКСВА в январе 1980 года; 181-й отдельный вертолётный полк практически в полном составе (кроме авиационного звена Ми-10) убыл в состав ОКСВА в декабре 1979 года; 186-й мотострелковый полк 68-й мд был развёрнут по полному штату, убыл в состав ОКСВА в декабре 1979 года, был доукомплектован и переформирован в январе 1980 года в 66-ю омсбр; 22-я отдельная бригада специального назначения была развёрнута по полному штату и убыла в состав ОКСВА в 1984 году; один десантно-штурмовой батальон вошедший в состав 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады был сформирован в декабре 1979 года в г. Капчагай из военнообязанных запаса; 5-я отдельная бригада связи ВГК с начала ввода войск в декабре 1979 года участвовала в обеспечении связи частей и соединений ОКСВА с ВГК ВС ССР. Для выполнения поставленной задачи от соединения были откомандированы непосредственно на территорию ДРА 449-й отдельный батальон тропосферной связи и 577-й отдельный радиорелейный батальон, а на советско-афганской границе были дислоцированы 630-й отдельный батальон тропосферной связи и 1049-й отдельный узловый батальон связи; 149-

й гвардейский бомбардировочный авиационный Краснознамённый полк, принимавший участие в боевых действиях на территории ДРА, имел постоянный пункт дислокации в посёлке Николаевка (ныне Жетыген) Алматинской области; 371-й отдельный разведывательный авиационный полк в период с 1985 по 1986 год одной эскадрильей был дислоцирован в Баграме и принимал участие в боевых действиях; 905-й истребительный авиационный полк в период с 1984 по 1985 год дислоцировался на аэродромах Баграма и Шинданда и принимал участие в боевых действиях; в январе 1980 году 155-я мсд участвовала в комплектовании соединений, вводимых в Афганистан[6].

Среднеазиатский военный округ (САВО) сыграл ключевую роль в Афганской войне (1979–1989 гг.), начиная с подготовки интервенции и заканчивая обеспечением снабжения и выводом советских войск. Этот округ, обладая стратегически важным географическим положением, развитой инфраструктурой и подготовленными соединениями, являлся основной тыловой и мобилизационной базой 40-й общевойсковой армии, которая была главной советской военной силой, задействованной в Афганистане.

В декабре 1979 года из соединений САВО была сформирована 40-я армия, в состав которой вошли 5-я гвардейская мотострелковая дивизия, дислоцированная в Кушке (Туркменистан), 108-я мотострелковая дивизия, базировавшаяся в Термезе (Узбекистан), 3-я воздушно-десантная дивизия, переброшенная из Витебска через территорию САВО, а также инженерные, артиллерийские и тыловые части[7].

Коммуникационные линии снабжения, проходившие через САВО, включали железную дорогу и автотрассу «Ташкент – Термез – Герат», а также авиабазы, аэродромы и склады в Ташкенте, Термезе, Мары и Ашхабаде. Округ обеспечивал регулярную переброску личного состава и техники, поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия, а также эвакуацию раненых и больных в госпитали Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. САВО также занимался подготовкой бойцов к действиям в горно-пустынных условиях, для чего учебные полигоны и тренировочные лагеря были адаптированы к афганским условиям.

Ведущие офицеры, политработники и командиры из САВО курировали боевые действия и подготовку к ним, взаимодействуя с местными партийными органами и идеологическими структурами. С февраля 1988 года по февраль 1989 года через территории САВО (Термез, Кушка, Ашхабад) осуществлялся поэтапный вывод 40-й армии. Некоторые подразделения были расформированы, другие - возвращены в казармы САВО, а третьи - направлены в другие округа СССР. Округ также выполнял гуманитарные функции, такие как приём беженцев, лечение раненых и транспортировка грузов[8].

Через САВО прошло более 620 тысяч военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Афганистане. Более 50% всего снабжения советской группировки в ДРА осуществлялось с территории САВО. На этой территории были развёрнуты более 40 госпиталей и медпунктов, а также более 20 аэродромов для транспортной авиации.

Таким образом, Среднеазиатский военный округ был ключевым военно-оперативным звеном в Афганской войне, играя важную роль не только в формировании и подготовке войск, но и в обеспечении логистики, лечении, транспортировке и выполнении

политических и идеологических задач. Участие САВО в этой войне стало частью масштабной милитаризации Средней Азии, последствия которой ощущаются до сих пор.

В 1989 г. САВО был ликвидирован, и все войска, подчиненные Министерству обороны СССР на территории среднеазиатских республик и Казахской ССР, вошли в состав Туркестанского военного округа, управление которого находилось в Ташкенте. С выводом из Афганистана 40-й армии в 1989 году и её расформированием 32-я общевойсковая армия ТуркВО с сентября 1989 года сменила порядковый номер на 40-й, командующим 40-й армии был назначен генерал-лейтенант Рябцев А.С. [9].

Вопрос о судьбе Вооруженных сил Советского Союза был окончательно урегулирован весной 1992 года. 15 мая этого года в ташкентском окружном Доме офицеров руководители бывших советских республик подписали Договор о разделе Вооруженных сил СССР. В соответствии с данным документом республики смогли приватизировать военные формирования, дислоцированные на их территориях. Этот процесс ознаменовал собой завершение длительного периода трансформации и реформирования военной структуры, возникшей в результате распада Советского Союза, и стал важным этапом в формировании новых национальных оборонных систем государств-право преемников[10].

Среднеазиатский военный округ во втором формировании (1969–1992) стал ключевым элементом оборонной стратегии СССР в Центральной Азии, обеспечив стабильность и военную безопасность на южных границах. Его роль в подготовке к афганской войне, защите от китайской угрозы и в укреплении инфраструктуры региона оценивается как значительная. Не менее важными были мероприятия по поддержанию региональной стабильности, особенно в условиях близости нестабильных границ и нарастающей международной напряженности в период «холодной войны». Таким образом, деятельность Среднеазиатского военного округа (САВО) в послевоенные годы сыграла значительную роль в укреплении обороноспособности и социально-экономического развития республик Средней Азии, что подтверждается комплексным анализом его многоплановой деятельности.

Думается, можно сформулировать следующие выводы по статье. После завершения Великой Отечественной войны Среднеазиатский военный округ (САВО) прекратил свое существование и заново был сформирован 24 июня 1969 года, что было вызвано совокупностью внешнеполитических, стратегических и внутри советских факторов. Это решение отражало обострение международной обстановки, а также потребности СССР в усилении контроля над южными рубежами и союзными республиками Средней Азии. САВО стал не просто военным округом, а ключевым элементом советской южной стратегии в эпоху позднего СССР, предопределив его важнейшую роль в региональной безопасности вплоть до распада Советского Союза.

Между тем, накопленный Среднеазиатским военным округом (САВО) опыт в области мобилизационной работы, межведомственного взаимодействия, обеспечения стратегической устойчивости и адаптации к внешним угрозам представляет значительный научный и практический интерес. Его изучение с привлечением архивных материалов и воспоминаний участников событий позволит глубже понять механизмы

функционирования военной организации в условиях послевоенного восстановления и глобализации угроз.

Источники и литература:

5. Глава 28 Среднеазиатский Краснознамённый (с 1975 г.) военный округ в период 1969-1989 гг. - <https://info.wikireading.ru/250718>, (15.01.2026).
6. Даманский (советско-китайский) конфликт 1969 года. <https://istoriarusi.ru/cccp/sovetsko-kitayskiy-konflikt-1969-damanskiy.html>, (25.01.2026).
7. Пограничный конфликт у озера Жаланашколь. – [электронный ресурс]: <https://ru.ruwiki.ru/wiki> (15.01.2026)
8. 4.Среднеазиатский военный округ.<https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A13%D0%B3>(25.01.2026)
9. Указ Президиума Верховного Совета от 30 апреля 1975 г. // Сборник «Ведомости Верховного Совета СССР» от 2 марта 1975 г.
10. Даманский (советско-китайский) конфликт 1969 года. - <https://istoriarusi.ru/cccp/sovetsko-kitayskiy-konflikt-1969-damanskiy.html>
11. Среднеазиатский военный округ. – [электронный ресурс]: <https://ru.encyclopedia.kz/index>.
12. История 40-й Армии. Сегодня 45 лет со дня формирования 40 Общевоинской Армии. - [электронный ресурс]: <https://xn--80aaicag> (18.01.2026).
13. Ввод войск на территорию Афганистана (декабрь 1979 – март 1980 гг.)- [электронный ресурс]: - <https://101msp.ru/news/375/57/vvod-vojsk-na-territoriyu-afganistana-dekabr-1979-mart-1980-gg/>(15.02.2026)
14. Военные формирования на территории Казахской ССР - [электронный ресурс]: <https://lektsia.com/12x102b.html>
15. Лучанинов А. Мы уходим с Востока - [электронный ресурс]: <https://topwar.ru/75232-my-uhodim-s-vostoka.html>(12.01.2026).